

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

JULIBOYEV Alimardon Abdulmajid o'g'li

QDPI

“Tarix fakulteti”,

“Tarix yo‘nalishi” talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13233407>

RUS IMPERIYASINING BUXOROGA QARSHI AGRESSIV SIYOSATINING BOSHLANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Buxoroga nisbatan agressiv siyosatining boshlanishi va uning mazmun-mohiyati, vazifalarini ko'rib chiqamiz. Sharqdagi bolshevistik dunyoqarash va g'oyani unga yaqin bo'lgan sarkarda M.Frunze amalga oshirishi lozim edi. O'tgan asr boshida Frunze juda katta harbiy kuchni Buxoroga qarshi safarbar etadi. Oradagi munosabatlarga esa e'tibor ham berilmaydi.

Kalit so'zlar: Rossiya imperiyasi, Amirlik, Frunze, qizil askarlar, Xiva, siyosat, soliqlar, islohotlar.

АГРЕССИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРОТИВ БУХАРЫ НАЧАЛО ПОЛИТИКИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается начало агрессивной политики Российской империи в отношении Бухары и рассмотрим его содержание, функции. Большевистское мировоззрение на востоке и идею подхватил близкий ему полководец М. Фрунзе должен был это сделать. В начале прошлого века Фрунзе мобилизует против Бухары огромную военную силу. Отношения между ними также игнорируются.

Ключевые слова: Российская империя, эмират, Фрунзе, красные солдаты, Хива, политика, налоги, реформы.

AGGRESSION OF THE RUSSIAN EMPIRE AGAINST BUKHARA THE BEGINNING OF THE POLICY

ANNOTATION

This article examines the beginning of the aggressive policy of the Russian Empire towards Bukhara and examines its content and functions. The “Bolshevik” worldview in the East and the idea was picked up by the commander M. Frunze, who was close to him, had to do this. At the beginning of the last century, Frunze mobilized a huge military force against Bukhara. The relationship between them is also ignored.

Keywords: Russian Empire, Emirate, Frunze, red soldiers, Khiva, politics, taxes, reforms.

XIX ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi O'rta Osiyo xonliklarini bosib olishi natijasida bu yerda mavjud bo'lgan Buxoro amirligi va Xiva xonligi ustidan o'z protektoratini o'rnatdi. Buxoro amirligining qaramligi 1873-yil 28-sentyabrda tuzilgan "Do'stlik haqida"gi shartnoma va 1886-yilda imperator siyosiy agentligi tashkil etilishi asosida rasmiylashtirildi [1].

Amir Olimxon tomonidan 1917-yil 7-aprelda imzolangan "Manifestda" adolat o'rnatish, soliqlarni tartibga soliqdagi tartibga solish, amirlikda sanoat va savdoni rivojlantirish, amaldorlar ustidan nazorat o'rnatish, amir hududida kengash tashkil etish haqida va'dalar berilgan edi. Keyingi kuni 8-aprelda 150 kishiga yaqin jadid yoshlari Manifest qabul qilinganligini nishonlash maqsadida yurish boshladilar. Keyinchalik ularga fors yoshlari va yahudiylar qo'shildi. Ularning qizil bayrog'ida "Yashasin Amir Olimxon!"

Yashasin islohotlar!", degan yozuvlar bor edi. Mingdan ortiq namoyishchilarning yurishi ayniqsa, kam sonli guruhlar va yahudiylarning ishtiroki mahalliy aholi, jumladan ruhoniylarning noroziligiga sabab bo'ldi, natijada nafaqat jadidlar, balki ularga hayrixox bo'lganlar siquvga olindi. Shundan so'ng ruhoniylar "islohotlar tarafdorlarini gunohkor va isyonkor, deb hukm qiluvchi fatvo tayyorladilar" [2].

Buxorodagi mavjud tuzumni islohotlar bilan yangilashga urinish muvaffaqiyatsiz yakun topdi va mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarni taqib qilish avj oldi.

1917-yil oktyabrida Rossiyada amalga oshirilgan davlat to'ntarishi natijasida uning mustamlakasi bo'lgan Turkistonda, yarim mustamlakalar bo'lgan Xiva xonligi va Buxoro amirligida xam murakkab ijtimoiy – siyosiy vaziyat vujudga keldi. Buxoro va Xivaning davlat mustaqilligi RSFSR hukumati tomonidan tan olinib, Rossiyaga qaram bo'lmagan davlatlarga aylanishdi [3].

1917-yil 1-noyabrda Toshkentda hokimiyat bolsheviklar tomonidan egallangach, Turkiston o'lkasining boshqa shaharlarida ham sovetlashtirish harakati avj oldi. O'z navbatida "Mahalliy aholining asosiy ko'pchiligi va musulmon siyosiy tashkilotlarining oktyabr voqealariga munosabati salbiy bo'lganligini" ta'kidlash lozim [4].

Shu yilning 6-dekabrida F. Xo'jayev va bolshevik Preobrajenskiy Turkiston XKS raisi F. Kolesov bilan uchrashib, undan Buxoro inqilobini qo'llab quvvatlashni so'radi. Lekin bolshevik avayuristlari qanchalik istamasinlar, bu vaqtdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat ularni Buxoroga qarshi harakat qilishdan tiyilib turishga majbur etdi. Chunki, bolsheviklarning noqonuniy ravishda hokimiyatni qo'lga olishlari "xalq irodasini bosqinchilarning qaroriga qarshi qo'yishga majbur qildi.

1917-yil dekabri boshlarida Yosh buxoroliklar "unchalik keskin bo'lmasada, jamiyatni isloh qilish tarafdorlari" bo'lib maydonga chiqqan edilar [5].

Ularning pirovard maqsadi konstitutsiyaviy monarxiya tuzumini o'rnatish edi. 1917-yilda "Yosh buxoroliklar qo'mitasining Buxoroda islohot o'tkazish loyihasi" Abdurauf Fitrat tomonidan ishlab chiqildi. Rossiya muvaqqat hukumati va yosh buxoroliklar ta'sirida amir Said Olimxon islohotlar o'tkazish haqidagi manifestni e'lon qildi. Lekin manifest Buxorodagi vaziyatni taranglashuviga sabab bo'ldi.

Yosh buxoroliklarning qizillashgan qismi 1917-yil 8-aprelda ko'cha namoyishini o'tkazganliklari amir amaldorlari va dindorlarning qarshiligiga uchradi. F. Xo'jayev va uning maslakdoshlari asosiy maqsadga "rus inqilobchilari" yordamida erishishga ishongan edilar. Namoyish qatnashchilaridan 30 kishi qamoqqa olindi. Buxoro amirligini tinch yo'l bilan isloh qilishga qaratilgan dastlabki urinish fojia bilan tugadi. 1917-yil kuzida bolsheviklar hokimiyatga kelgach, yanada kuchaydi. 1918-yil fevralida "Turkiston muhtoriyati"ni qonga botirgan F.Kolesov 1918-yil 1-martda yangi Buxoroga kelib amirlikka harbiy harakatlar boshlashga tayyorlana boshladi.

1918-yil 2-mart kuni qizil qo'shinlar va Yosh buxoroliklar qismlari Buxoro shahriga qurolli hujum boshladilar. Xalq o'z shahri himoyasiga otlandi. Natijada Kolesov avanturasi barbod bo'ldi va ikki o'rtada yarash bitimi imzolandi.

Qiziltepa yarash bitimiga 1868 yilgi Rossiya va Buxoro o'rtasidagi tuzilgan shartnoma asos qilib olindi. Sovet hukumati Buxoro amirligi mustaqilligini tan olishga majbur bo'ldi. "Sovet davlati tomonidan Akselrod degan kishi Buxoro davlatiga elchi qilib tayin etildi" [6].

1918-yil fevralida Qo'qonda Turkiston muxtoriyatini qonga botirgan F. Kolesev boshchiligidagi Turkiston bolsheviklari Buxoro amirligini tugatish harakatini boshlab yubordi. Bu haqda F. Xo'jayev: "Qo'qondagi g'alabadan mast bo'lgan Kolesov, osonlik bilan amir Buxorosini tugatish mumkin, deb o'ylagan edi"– deb yozadi [7].

Turkiston bolsheviklari rahbarining bunday hulosaga kelishiga Yosh buxoroliklarning amirga qarshi 30 000 kishi, ulardan 4000 qurollangan inqilobchilar qo'zg'olon ko'tarishi mumkin [8], deb ishontirganliklari ham ta'sir o'tkazgan bo'lsa ajab emas.

Buxoro dehqonlari yaqinda bo'lib o'tgan voqealar ta'sirida jadidlar targ'ibotiga ilgarigidan ham ko'proq salbiy munosabatda bo'ldilar [9].

"Yosh buxoroliklarning" amirga qarshi zudlik bilan qurolli harakat boshlash haqidagi chaqiriqlari P.Poltaraskiy va RSFSR XKS favqulodda komissari P.Kobozev tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Turkiston XKS "yosh buxoroliklar" partiyasiga amir hokimiyatini ag'darib tashlashda harbiy yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi [10].

Yosh buxoroliklar rahbarlari 1918-yil 28-fevralda qizil gvardiyachilar bilan yangi Buxoroga kelgan F. Kolesevni eski Buxoroda joylashgan amir sarbozlarini pulemyotdan o'qqa tutilishi amir rejimiga qarshi umumxalq qo'zg'oloniga signal bo'ladi, ishontirishga harakat qildilar [11].

1918-yil 2-mart kuni F. Kolesev 2000 qizil gvardiyachi, yangi Buxoro ishchilari va Yosh buxoroliklardan 800 kishi bilan eski Buxoroga yurish boshladi. Dastlabki janglarda mag'lub bo'lgan amir, Usmonbek qushbegi boshliq delegatsiyani F. Kolesev huzuriga maktub bilan jo'natdi. Maktubda Olimxon barcha joylarda jang harakatlari to'xtatilsa, qo'yilgan shartlarga roziligini bildirdi. Shuningdek, amir Buxoro hayotining turli sohalarida erkinliklar berish haqidagi manifestni ham imzoladi.

O't ochish to'xtatilib, 20 ta jangchining hamrohligida amir saroyiga muzokaralar uchun borgan Utkin va Pendo o'ldirildi. Shu vaqtning o'zida amir Kogon-Qiziltepa temir yo'lini buzish haqida buyruq berdi va bir necha o'n ming kishi 500 verst uzunlikdagi temir yo'lni izdan chiqardi. Buxoroga bostirib kirgan rus qo'shinlariga qarshi g'azovot e'lon qilindi. Chunki Turkiston bolsheviklarining rahbarlaridan biri G.Safarov Buxoroga kelgan rus soldatlari avvalo, qaroqchilik va zo'rovonlik bilan mashg'ul bo'ldilar va hamma, hamma narsani taladilar, ichkilikbozlik qildilar, benihoya zo'rovonlik qildilar. Aynan shu narsalar rus bosqiniga qarshi ulkan norozilikni keltirib chiqardi, "inqilobiy maqsadlar mustamlakachilik ishtahasi oldida mutlaqo keyinga surib qo'yildi [12], deb qayd etgan edi.

Bolsheviklar omi, to'pori, deb hisoblagan oddiy buxoroliklar o'z ko'ksilari bilan jonajon shaharlarini dushmanlardan himoya qildilar. F. Kolesevning nayzalari bilan Buxoroga inqilobni olib kirish avant'yurasi natijasida har ikki tomondan, 10 000 dan ortiq kishi o'ldirildi, Kogon-Termiz, Kogon-Kitob temir yo'llari buzib tashlandi, o'zga din vakillariga nisbatan qaxr-g'azab ortdi [13].

Har ikki tomon o'rtasida 1918 yil martida Qiziltepa bitimi imzolandi. "Kolesov yurishi" dan keyin sovet Rossiyasining ichki va tashqi holati Buxoro amirligidan o'ch olish masalasini kechga qoldirishga majbur qildi. Faqat 1920-yilda grajdanlar urushining asosiy frontlari va Polshaga qilingan harbiy bosqinchilik yurishidan keyin bolsheviklar hukumati rahbarlarining asosiy e'tiborlari Xiva va Buxoroga qaratildi.

1920-yil 7-yanvar va 30-martda Turkkommissiya a'zolari amir Olimxon bilan uchrashuvda RSFSR hukumati Buxoroga nisbatan tinchlik niyatida ekanligiga ishontirishga harakat qildilar. Muzokaralar davomida har ikki tomon o'z qarashlarini ilgari surdi. Turkkommissiya vakillari amirdan harakatdagi Buxoro armiyasini darhol tarqatib yuborishni talab qildilar [14].

Rossiya vakillari Buxoro hukumatining iltimos va takliflarini e'tiborga ham olmadilar, ularni to'la-to'kis rad etdilar. 1920-yil 14-aprelda M.Frunze V.Lenin nomiga yuborgan "Turkistonning harbiy va siyosiy ahvoli to'g'risida"gi xatida amirlik urushga katta tayyorgarlik ko'rayotganligi, birgina yangi Buxoro hududida 15 000 askar to'plagani haqida ma'lumot beradi. Sovet harbiy sarkardasining bunday mazmundagi maktubidan keyin 1920-yil mayidan boshlab Turkiston kommunistik rahbarlari Buxoro amirligi sovet Turkistoniga qarshi urushga zo'r berib tayyorlanayotganligi, buning uchun inglizlar, rus oq gvardiyachilari, afg'onlar, Farg'onadagi sovetlarga qarshi kurash olib borayotgan kuchlar bilan hamkorlik qilayotganligi haqida mish-mishlarni avj oldirdilar.

Buxoro amirligini tugatish g'oyasini Moskvadagi bolsheviklar hukumati rahbarlari ham qo'llab-quvvatladilar. RSFSR tashqi ishlar xalq komissari o'ribosari L. Karaxan 1920-yil 21-aprelda V. Leninga yozgan xatida, Buxoroga nisbatan olib berilgan siyosat hech qanday natija bermaganligini, amirlikni tugatib, Buxoroda demokratik respublikani tashkil etishni, hokimiyatga yosh Buxoroliklarni qo'yishni, ichki to'ntarish amalga oshirilgandan so'ng rus qo'shinlarini temir yo'l va chegaralarni qo'riqlash uchun kiritishni taklif qildi. L.Karaxan taklifi RQP (b) MK siyosiy byurosi tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlandi.

Qurolli hujum bilan niyatlariga yetmagan bolsheviklar Buxoro amirligiga qarshi ig'vogarona mafkuraviy kurashni boshladi. 1918-yildayoq bolsheviklar Buxoro amirligi sovet Rossiyasiga qarshi harbiy harakatlarga tayyorlanmoqda, degan mish-mishlarni tarqatishga tushgan edi. 1918-yilda Turkistondan Moskvaga yuborilgan hujjatlarning birida hozirda Buxoro qo'shinlari soni 30 000 kishiga yetganligi, kelgusida harbiy kuchlarni 100 000 kishiga yetkazish harakatlari boshlanganligi, haqida ma'lumot berilgan edi.

Turkistonda bolsheviklar hukumati harbiy ahvolidan o'nglanib borishi bilan tarkibiga Sh.Eliava, G. Boki, F.Goloshekin, V.Kuybishev Ya. Rudzutak, M. Frunze kirgan Turkomissiya a'zolari orasida qizil armiyadan asosiy harbiy kuch sifatida foydalanib, amirlikda inqilobiy to'ntarishni jadallashtirish rejasi paydo bo'ldi.

1919-yil 8-oktyabrda Butun Rossiya MIK, RSFSR XKS, RKP (b) MK tomonidan tuzilgan Turkomissiya shu yil noyabrda Toshkentga yetib keldi va bolshevik rahbarlari "Buxoroni tor mor qilish kerak", shiorini kun tartibiga qo'yidilar, "Buxoro va Xiva ichki front", deb e'lon qilindi [15].

Shu vaqtdan boshlab Xiva va Buxoroda Sovet hokimiyatini o'rnatish uchun harbiy va g'oyaviy tayyorgarlik ishlari qizg'in boshlab yuborildi. O'z navbatida amir Olimxonning o'z mamlakati xavfsizligini ta'minlash uchun Mashxaddagi ingliz general mayori U. Malleon bilan munosabatlarni yo'lga qo'yishga intilishi ham natija bermadi. Boz ustiga ingliz generali amir nomiga yozgan maktubida, bolsheviklarga nisbatan to'liq neytralitetni saqlash, ular bilan do'stona munosabatlarni saqlashni tavsiya qildi. 1919-yil fevralda hokimiyatga kelgan Afg'oniston amiri Omonullaxon esa Sovet Rossiyasi bilan do'stona munosabatlarga kirishgan edi. Yuqoridagi tarixiy faktlar 1919-1920 - yillarda Buxoro amirligining xalqaro maydonda yakkalanib qolganligini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Bundan yaxshi xabardor bo'lgan Turkomissiya rahbarlari Moskvaga yuborgan ma'lumotlarida mavjud vaziyatni keskin qilib ko'rsatishga, Buxoro amirligi tomonidan sovet Turkistoniga harbiy yurishga tayyorgarlik ko'rilayotganligi, bunda inglizlar yordam berayotganligiga alohida urg'u berdilar. 1920-yil may oyi boshlarida Turkomissiya rahbarlari Buxoro bilan "e'lon qilinmagan urush" davri tugaganligini, Buxoro tashkilotlarining inqilobiy faoliyatlarini jadallashtirish, harbiy tayyorgarlikni kuchaytirish tomon yo'l tutdilar [16].

Bolsheviklarning g'oyaviy rahbarlaridan biri bo'lgan L.Troskiy bolsheviklar Rossiyasining tashqi siyosiy yo'nalishini G'arbdan Sharqqa qaratish lozimligini ilgari surdi va uning rejasi V. Leningning 1919-yil 22-noyabrda Butun Rossiya musulmonlar kommunistlari s'yezdidagi nutqida o'z aksini topdi.

L. Troskiyning Sharqdagi bolshevistik avantyurasini dunyoqarashi va g'oyasi unga yaqin bo'lgan sarkarda M.Frunze amalga oshirishi lozim edi. Lekin bolsheviklar dohiysi V. Leninning "Menimcha, Frunze juda ko'p talab qilyapti. Dastlab Ukrainani to'lig'icha olish kerak, Turkiston esa kutib turadi, qashshoqlashib turadi" – deganidan so'ng, Buxoroga nisbatan siyosatda inqilobiy qarashlardan tiyilib turishga to'g'ri keldi. Buxoroda amir hokimiyatini ag'darib tashlashga tayyorgarlik va uni amalga oshirish tadbirlariga 1919-yil noyabrda Toshkentga kelgan Turkkomissiya rahbarlik qildi.

Mazkur tashkilot oldiga Buxoro va Xivada mavjud hokimiyatlarni ag'darib tashlash va ularni sovetlashtirish vazifasi qo'yildi. Turkkomissiya Buxoro amirligiga tazyiq o'tkazish siyosatini olib bordi. Mazkur holat 1920-yil 7-yanvar kuni Turkkomissiya a'zolarining amir Said Olimxon bilan bo'lib o'tgan muzokaralarida yaqqol namoyon bo'ldi. Turkkomissiya a'zolari amirga Buxoroning to'liq mustaqilligi va madaniy rivojlanish uchun yetarli sharoitlarning mavjud bo'lishi sovet Rossiyasi bilan yaqin hamkorlikdagina amalga oshirilishini tiqishtirishga harakat qildilar. 1920-yil 30-martda Sh.Eliava va M.Frunze amir bilan uchrashganlarida sovet Rossiyasi Buxoroning hududiy dahlsizligidan, undagi mavjud hokimiyatning saqlanishidan ulkan darajada manfaatdorligini bildirish bilan birga, unga amirlikni yuqoridan oz bo'lsada, yevropalashtirish haqida maslahat berdilar. Shuningdek, Turkkomissiya a'zolari Buxoroga qarashli yerlarni qaytarishni, 50 000 miltiq, 500 to'p, 50 aeroplan, 50 mln so'm tilla pul berishga va'da berdilar [17].

Bunday tazyiq va do'q po'pisalar ish bermagach, bolshevik inqilobchilar Buxoro amirligini tugatish siyosatini amalga oshirishga kirishdilar. Turkistonda faoliyat olib borayotgan bolsheviklar 1920 yil bahoridan boshlab Buxoro amirligiga qarshi qurolli harakatlarni amalga oshirish uchun barcha tadbirlarni ko'ra boshladilar. 1920-yil 21-mayda RSFSR tashqi ishlar xalq komissarining o'rinbosari L. Karaxan XKS raisi V.Leninga yozgan telegrammasida bunday deb yozgan edi: "Biz Turkkomissiya bilan hamjihatlikda Toshkentdagi vakillarimizga amirlikni tugatishni va Buxoroda demokratik respublika tuzumi o'rnatishni, uni Yosh buxoroliklar boshqarishini taklif qilamiz". Turkkomissiya 1920-yil may oyidayoq Buxoroga qarshi harbiy harakatlarni yoqlab chiqdi. Keyinchalik, bu ishga Turkistonda joylashgan rus qo'shinlari qo'mondoni M.Frunze ham faol qo'shildi RKP (b) siyosiy byurosi 1920-yil 22-mayda RSFSR tashqi ishlar komissari o'rinbosari L.Karaxannning Turkkomissiya bilan hamfikrlikdagi amirlikni tugatish, yosh buxoroliklar boshchiligida Buxoro demokratik republikasini tuzish taklifini qo'llab-quvvatlash haqida qaror qabul qildi ..Shu vaqtdan e'tiboran bolsheviklar partiyasi rahbarlari Buxoro amirligini jahon siyosiy xaritasidan o'chirib tashlash, uning o'rnida sovet Buxorosini tashkil etish uchun har tomonlama tayyorgarlik avj oldirdilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Turkkomissiya a'zolari 1920-yilning yozidan Buxoro amirligiga nisbatan agressiv siyosat yuritishni boshladilar. Ularga bunda turlicha omillar yordam berganini ham ta'kidlab o'tishimiz darkordir. Buxoro amirligini tugatish operatsiyasi inqilobiy portlash ko'rinishida, ya'ni musulmon askarlar ishtirokida rus qo'shinlari tomonidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi. Rus bolsheviklari Buxoro amirligini tugatish jarayoniga puxta tayyorgarlik ko'rdilar. Bolsheviklar diplomatlarining sa'y-harakatlari tufayli amir hukumati xalqaro maydonda yakkalab qo'yildi, tashqaridan bo'ladigan har qanday yordamdan mahrum etildi.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ишанов А. Бухарская Народная Советская Республика. Т.: Узбекистан, 1969. С.20-21.
2. Медведов.В. Нечаянная революция. // Дружба Народов, 1992, №1, С.143.
3. Ходжаев Ф. Избранные труды. Том первый, – Ташкент.: 1970. - С.199.
4. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. Тошкент.: 2001. - Б.180.
5. Ражабова Р ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи (1917-1993 йиллар. Тошкент.: 1999. - Б.73.
6. Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. Тошкент.: 1990, - Б.12.
7. Ходжаев.Ф. К истории революции в Бухаре и национальное размежевание в Средней Азии Ташкент.: 1976.том II, - С.118.
8. Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент.: Узбекистан, 1969, - С.122.
9. Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национальное размежевания в Средней Азии. Том II, Ташкент.: 1976. - С.121.
10. Революция в Средней Азии. М.: 1932. - С.80.
11. Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент.: Узбекистан, 1969. - С.123.
12. Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана) М, 1921. - С.83.
13. Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году. // Вопросы истории. 1993, №7. - С.41.
14. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида Тошкент.: 2000. - Б.124-125.
15. Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году. // Вопросы истории, 1993, №7. - С.41.
16. Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году. Вопросы истории 1993 г. №7 - С. 43.
17. Амир Саййид Олимхон Бухоро халқининг ҳасрати тарихи Т.: Фан 1991 йил. - Б.12.